

GESÙ E LA FAMIGLIA DEGLI ZEBEDEI

SEGUACE DI PITATI BONIFACIO DE' DETTO BONIFACIO VERONESE

(Verona 1487 - Venezia 1553)

INVENTARIO: 156

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è identificabile nell'inventario del 1693 della collezione Borghese nel "quadro grande con Nro Sig.re a sedere con il libro in mano con gli Apostoli intorno con una Donna avanti in ginocchioni del N° 344 di Tiziano". Assegnato alla mano di Bonifacio de' Pitati nell'Inventario Fidecommissario del 1833, è stato in seguito riferito da Venturi (1928) ad Antonio Palma, mentre Berenson (1936) e Longhi (1928) lo attribuivano alla mano dell'artista veronese, seguiti da Della Pergola (1955). Il De Rinaldis (1948) riprendeva l'ipotesi già avanzata dal Morelli (1897), proponendo che il dipinto fosse opera di Bonifazio Veronese il Vecchio, dal cui catalogo era stato precedentemente escluso da Wesphal (1931). Nella recente monografia di Cottrell e Humfrey (2021) il dipinto è stato riabilitato e assegnato alla mano di de' Pitati, forse affiancato da qualche aiuto di bottega. I due studiosi datano la tela intorno al 1545-1546 per le affinità riscontrabili in altre opere risalenti a questo stesso giro di anni quali ad esempio il *Cristo e l'Adultera* delle Gallerie dell'Accademia di Venezia (ivi, p. 383, cat. 131) e la *Madonna col Bambino, Santa Caterina d'Alessandria e San Giacomo* (ivi, p. 388, cat. 139), di cui la tela Borghese riproduce in controparte la testa di San Giacomo, opere entrambe collocabili tra 1544-1546.

Il soggetto è tratto dal Vangelo di Matteo (20, 20-28) e raffigura la moglie di Zebedeo Salomé prostrata in ginocchio di fronte a Gesù, al quale chiede di concedere ai suoi figli Giacomo e Giovanni un posto in Paradiso alla sua destra e alla sua sinistra.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 35.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 89.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243.
- G. Ludwig, *Bonifazio di Pitati da Verona, eine archivalische Untersuchung, I-II*, in *Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen*, XXII, 1901, pp. 61, 180; XXIII, 1902, p. 36.

- E.M. Philipps, *The Venetian school of painting*, London 1912, p. 211.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento: parte 3*, Milano 1928, p. 1054.
- D. Westphal, *Bonifazio Veronese: (Bonifazio dei Pitati)*, München 1931 pp. 49, 107, 155.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. di E. Cecchi, Milano 1936, p. 82.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 88.
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 56 .
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 107, n. 190, fig. 192.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 454, n. 247.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 55.
- P. Cottrell, P. Humfrey, *Bonifacio de' Pitati*, Treviso 2021, p. 393, cat. 148.

English version

JESUS AND THE ZEBEDEE FAMILY

FOLLOWER OF PITATI BONIFACIO DE' CALLED BONIFACIO VERONESE

(Verona 1487 - Venice 1553)

INVENTORY: 156

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting can be identified in the 1693 inventory of the Borghese collection as 'a large painting with Our Lord seated with a book in his hand with the Apostles around him with a Woman kneeling in front of him, No. 344 by Titian'. Attributed to Bonifacio de' Pitati in the Fideicommissary List of 1833, it was later attributed by Venturi (1928) to Antonio Palma, while Berenson (1936) and Longhi (1928) ascribed it to the hand of the Verona artist, to be followed by Della Pergola (1955). De Rinaldis (1948) endorsed the hypothesis already advanced by Morelli (1897), suggesting that the painting was the work of Bonifazio Veronese the Elder, from whose catalogue it had previously been excluded by Westphal (1931). In the recent monograph by Cottrell and Humfrey (2021), the painting was rehabilitated and assigned to the hand of de' Pitati, possibly with some assistance from his workshop. The two scholars date the canvas to around 1545-1546 on account of similarities with other works from this same period such as *Christ and the Adulteress* in the Galleria dell'Accademia, Venice (ibid., p. 383, cat. 131) and the *Madonna and Child, St. Catherine of Alexandria and St. James* (ibid., p. 388, cat. 139), of which the Borghese canvas reproduces the head of St. James in reverse, both works dated between 1544-1546.

The subject is taken from the Gospel of Matthew (20:20-28) and depicts Zebedee's wife Salome prostrate on her knees before Jesus, as she asks him to grant her sons James and John a place in Paradise on his right and left.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 35.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 89.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 243.
- G. Ludwig, *Bonifazio di Pitati da Verona, eine archivalische Untersuchung, I-II*, in *Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen*, XXII, 1901, pp. 61, 180; XXIII, 1902, p. 36.
- E.M. Phillipps, *The Venetian school of painting*, London 1912, p. 211.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento: parte 3*, Milano 1928, p. 1054.
- D. Westphal, *Bonifazio Veronese: (Bonifazio dei Pitati)*, München 1931 pp. 49, 107, 155.
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. di E. Cecchi, Milano 1936, p. 82.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Roma 1948, p. 88.
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 56 .
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 107, n. 190, fig. 192.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 454, n. 247.
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340.
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 55.
- P. Cottrell, P. Humfrey, *Bonifacio de' Pitati*, Treviso 2021, p. 393, cat. 148.

